

NOTE DE POLITIQUE N°3

Sécurité routière en temps de crise sanitaire : Vers des mesures flexibles et résilientes pour le Québec issues d'une démarche délibérative multisectorielle

Résumé exécutif

Cette note de synthèse s'adresse aux décideurs et aux professionnels du transport et de la santé publique, de la sécurité publique et de l'aménagement du territoire. Elle présente les principaux résultats issus d'un atelier de travail délibératif multisectoriel à Québec, visant à identifier des mesures de sécurité routière flexibles et résilientes applicables en contexte de crise sanitaire.

Question centrale ayant guidé l'atelier: «*Que pourrions-nous faire de mieux ou maintenir en matière de sécurité routière si nous étions confrontés à une crise similaire à celle de la pandémie de COVID-19?*»

Cette question a servi de point de départ pour déclencher la diversité des réponses et des perspectives lors de l'atelier, permettant d'identifier une trilogie structurante pour penser la sécurité routière en contexte de crise:

1. Identification rapide des populations vulnérables et des enjeux critiques

Dès l'apparition d'une situation d'urgence, il est essentiel de définir rapidement qui sont les usagers les plus vulnérables (p. ex. piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, enfants, personnes âgées) et quels sont les secteurs à risque (corridors scolaires, zones à forte vitesse ou débit, services essentiels). Cette étape permet d'orienter immédiatement les premières interventions et de prioriser les ressources, en fonction du contexte et des enjeux.

2. Exploitation optimale de l'information et des systèmes en temps réel

Dans un monde idéal, les décisions seraient soutenues par des données fiables et multimodales (provenant de sources et formats multiples), collectées en temps réel et analysées grâce à des systèmes intégrés. Ces données incluent les déplacements des usagers, les vitesses pratiquées, l'état des infrastructures et des indicateurs socio-démographiques, ainsi que des données relatives aux collisions, aux enjeux d'accessibilité et de cohabitation. Elles permettent d'anticiper les besoins d'intervention et d'adapter les mesures de manière dynamique et équitable.

3. Action proactive et mesures anticipatives immédiates

La gestion efficace de la sécurité routière ne peut attendre la disponibilité parfaite des données ou la fin de la crise. Il est nécessaire de mettre en œuvre dès aujourd'hui des mesures anticipatives, testées et ajustables, qui préparent le terrain pour l'application des stratégies fondées sur les systèmes d'information. Ces actions incluent des aménagements temporaires, l'urbanisme tactique, le redéploiement des radars-photo et le maintien de la mobilité essentielle, notamment du transport collectif pour les travailleurs critiques et les populations les plus vulnérables.

Synthèse

La trilogie formée par **vulnérabilité -> information -> action proactive** constitue le fil conducteur des recommandations issues de l'atelier. Elle montre que la crise sanitaire ne doit pas être considérée comme une parenthèse exceptionnelle, mais comme une opportunité pour renforcer la résilience du système de sécurité routière et transformer durablement les pratiques de mobilité et d'aménagement.

Contexte et justification

Le Fonds de recherche du Québec — Société et culture (FRQSC) et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ont lancé un appel visant à mieux comprendre la sécurité routière au Québec en 2020 et à identifier les interventions prioritaires à développer, en particulier concernant les comportements des usagers du réseau routier. Les questions clés étaient: quels effets les mesures de santé publique ont-elles eues sur la mobilité et la sécurité routière, et ces changements pourraient-ils se maintenir à long terme?

De mars 2020 à avril 2022, le Québec a instauré successivement des fermetures de commerces, des couvre-feux, des restrictions de déplacements et des campagnes de distanciation, réduisant drastiquement la circulation motorisée. D'autres formes de déplacement, comme le vélo ou la marche, ont suivi des tendances variables selon les périodes, les régions et les contextes (utilitaire vs récréatif). Ces restrictions ont modifié les conditions routières de manière complexe, avec une baisse marquée de la circulation automobile et des ajustements dans les comportements de mobilité active.

Pour répondre à cet appel, notre démarche visait **trois objectifs**:

1

Décrire la mise en œuvre des interventions non pharmaceutiques (INP) au Québec et leurs effets sur la circulation et la consommation de substances.

2

Identifier les changements dans la dynamique de la circulation, les blessures et la mortalité avant et après les INP, à l'échelle des 17 régions administratives et des six villes les plus peuplées.

3

Identifier les mesures de sécurité routière mises en œuvre pendant les périodes COVID-19 et évaluer leur faisabilité pour le Québec, à la lumière des résultats de l'objectif 2 et des points de vue des représentants de la SAAQ et des autres intervenants en sécurité routière.

Cette note contribue spécifiquement au troisième objectif, en présentant les recommandations prospectives issues de l'atelier de participation délibérative multisectorielle.

Méthodologie de l'atelier

Objectifs de l'atelier

L'atelier, tenu le 1er avril 2026 dans la ville de Québec, sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières, visait à analyser les mesures de sécurité routière (MSR) mises en œuvre pendant la pandémie et à co-construire des recommandations concrètes et applicables dans des contextes similaires à une crise sanitaire.

Participants et diversité

L'atelier a réuni entre 15 participants, issus de différents secteurs:

- Représentants institutionnels (SAAQ, corps policiers, ministère de la Santé et des Services sociaux et directions de santé publique), ainsi que des professionnels œuvrant dans les villes de Montréal et de Québec
- Organisations non gouvernementales (ONG)
- Citoyens et parties prenantes locales impliquées dans la mobilité sécuritaire

Cette diversité a permis de croiser les perspectives et d'enrichir la discussion autour des MSR.

Déroulement

1. Analyse rétrospective individuelle et sectorielle: chaque participant a examiné les MSR selon son expérience et son secteur, puis a partagé ses perceptions avec des pairs de son groupe professionnel.

Restitution en plénière: présentation des conclusions de chaque groupe et discussion collective pour identifier convergences et divergences.

2. Atelier prospectif intégré: constitution de groupes mixtes intersectoriels pour élaborer des propositions et recommandations concrètes.

Présentation visuelle et dialogue intergroupes: affiches synthétiques présentant les mesures prioritaires et les recommandations associées, suivies d'échanges et discussions entre groupes.

3. Clôture et synthèse finale: mise en valeur des recommandations, discussion sur les implications pratiques et perspectives pour le Québec.

Principes méthodologiques

- Participation itérative et délibérative, valorisant l'expérience vécue et l'expertise sectorielle.
- Documentation des divergences et nuances pour enrichir la prise de décision.
- Lien avec données et preuves issues des analyses quantitatives.
- Orientation pratique: recommandations directement applicables pour la planification et la mise en œuvre de mesures de sécurité routière flexibles et résilientes.

Résultats et implications initiales

Les résultats de l'atelier mettent en évidence la richesse des échanges et la complémentarité des perspectives sectorielles et intersectorielles.

1

Analyse rétrospective individuelle et sectorielle

Résultats clés:

- Les participants ont identifié les MSR jugées les plus pertinentes pour protéger les populations vulnérables et maintenir la mobilité essentielle en contexte de crise.
- Certaines mesures ont été unanimement reconnues comme prioritaires (ex. maintien du transport collectif pour travailleurs critiques, signalisation temporaire sécurisée — par exemple pour accompagner des aménagements provisoires comme des corridors piétons ou cyclables, des modifications de voies ou des zones de ralentissement), tandis que d'autres ont suscité des divergences selon le secteur (SAAQ, police, ONG, santé).
- L'analyse sectorielle a permis de mettre en lumière des différences d'approche entre les institutions: certaines privilégient l'information en temps réel et la surveillance, d'autres les aménagements physiques et la communication aux usagers.

Implication:

Ces résultats montrent que la perception de la pertinence des mesures varie selon le rôle et le contexte des acteurs, soulignant l'importance d'une approche multisectorielle et flexible pour la sécurité routière en période de crise.

Atelier prospectif intégré (groupes mixtes intersectoriels)

Résultats clés:

Les participants ont structuré leurs recommandations autour de trois grands axes complémentaires:

1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE PROACTIVE ET SYSTÉMIQUE

- **Favoriser une approche systémique alignée avec la Vision Zéro:** prioriser les aménagements structurels et l'apaisement de la circulation plutôt qu'une approche centrée uniquement sur la sensibilisation individuelle.
- **Créer un système apprenant pour la sécurité routière,** s'appuyant sur des mesures testées, évaluées et ajustées en continu, avec documentation des impacts différenciés par usagers et territoires, et intégrant des outils opérationnels tels que:
 - des outils de cartographie dynamique des risques et des vulnérabilités (p. ex. cartes en temps réel, tableaux de bord géolocalisés, intégration de données de mobilité, de collisions et de profils sociodémographiques), permettant d'identifier de manière anticipée les publics vulnérables et les secteurs à haut risque afin de soutenir des interventions ciblées, rapides et adaptées en contexte courant et en situation d'urgence;
 - la pérennisation des interventions efficaces et la capitalisation de l'expérience vécue pendant la pandémie afin d'anticiper de nouvelles crises en intégrant explicitement les écarts de capacité entre territoires et en renforçant prioritairement les ressources des petites communautés, dont les limitations structurelles compromettent la surveillance et l'application des mesures de sécurité routière en contexte de crise.

2. MOBILITÉ ESSENTIELLE ET TRANSPORT COLLECTIF

- **Reconnaître le transport collectif et la mobilité essentielle comme des services prioritaires,** et assurer leur redéploiement dynamique en fonction des besoins des travailleurs essentiels et des populations les plus vulnérables, en tenant compte des contraintes de localisation et des horaires atypiques.
- **Préparer des plans de gestion des déplacements** pour les travailleurs du réseau de la santé et autres secteurs critiques, afin de permettre une mise en œuvre rapide et cohérente en situation d'urgence.
- **Intégrer les enseignements de la pandémie concernant la forte baisse de l'utilisation du transport collectif:** plusieurs usagers ont cessé d'y recourir par crainte d'infection et ne sont pas revenus vers le réseau, privilégiant durablement l'automobile. Cette évolution peut contribuer à une augmentation de la congestion et, indirectement, des risques de collisions routières.

3. ÉCOSYSTÈME DE DONNÉES ET AGILITÉ OPÉRATIONNELLE

- **Développer un recueil systématique, multimodal** et idéalement en temps réel de données sur tous les usagers et types de déplacements (p. ex. travail, loisirs, école, courses, entre autres).
- **Centraliser ces informations dans une plateforme ouverte**, incluant comptages de mobilité, kilomètres parcourus, vitesse pratiquée, collisions, état des infrastructures et indicateurs sociodémographiques.
- **Exploiter les données pour une allocation agile** des ressources: assignation policière, priorisation des réparations, gestion des zones à risque, offre de transport collectif, apaisement de la circulation, et cohabitation des modes (véhicules, micromobilités, piétons).
- **Intégrer la dimension de vulnérabilité**: populations à risque (p. ex. piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées, entre autres), corridors scolaires, quartiers défavorisés, entre autres.
- **Structurer la production d'une information ascendante issue de la communauté**, en s'appuyant sur des organismes relais intégrant la participation citoyenne et sur des canaux formalisés et outillés. Cette information, produite en continu et en temps réel, doit alimenter directement les systèmes de données afin de soutenir une prise de décision rapide, contextualisée et fondée sur les réalités locales, notamment les enjeux d'accessibilité, de cohabitation et le sentiment d'insécurité.

Implications:

- Ces recommandations mettent en avant des mesures flexibles et résilientes, applicables immédiatement et ajustables selon l'évolution de la crise.
- Elles soulignent l'importance d'une concertation multisectorielle, d'une centralisation et transparence des données, ainsi que d'une planification anticipative pour protéger les populations vulnérables.

Clôture et synthèse finale – Trilogie et implications

Résultats clés:

Le déroulement de l'atelier a permis d'élaborer des recommandations structurées autour d'une trilogie structurante pour une sécurité routière résiliente:

1. vulnérabilité, 2. information et 3. action proactive.

Ces résultats fournissent un fil conducteur stratégique pour la sécurité routière en contexte de crise et mettent en évidence l'importance d'un protocole activable à travers un cadre normatif flexible.

1. IDENTIFICATION RAPIDE DES POPULATIONS VULNÉRABLES ET DES ENJEUX CRITIQUES

La sécurité routière en contexte de crise doit d'abord protéger les usagers les plus vulnérables.

- Les interventions se concentrent sur les zones à forts enjeux de vitesse, de débit ou de vulnérabilité: corridors scolaires, noyaux villageois, quartiers défavorisés, secteurs ruraux et desservant des divers services (épiceries, écoles, santé, parcs, résidences pour aînés).
- La priorisation tient compte de la réalité locale et des types de déplacements (utilitaires vs récréatifs), permettant de cibler les ressources là où elles sont les plus nécessaires.

2. EXPLOITATION OPTIMALE DE L'INFORMATION ET DES SYSTÈMES EN TEMPS RÉEL

- La prise de décision repose sur un recueil rigoureux et centralisé de données fiables: achalandage, types d'usagers, cohabitation entre modes, clientèles prioritaires selon les territoires.
- La gouvernance concertée assure l'alignement des interventions entre municipalités, ministères (par ex. transports, santé, sécurité publique, éducation, etc.), organismes publiques (SAAQ, Centres intégrés de santé et de services sociaux, services de police, transport collectif etc.) et partenaires locaux.
- Un cadre normatif flexible permet d'activer rapidement des mesures d'urbanisme tactique, d'expérimenter, d'évaluer et d'ajuster les aménagements selon les besoins réels et l'évolution de la crise.

3. ACTION PROACTIVE ET MESURES ANTICIPATIVES IMMÉDIATES

- La sécurité routière s'améliore en réduisant l'exposition au risque par un changement modal et des mesures proactives, en priorisant les usagers les plus vulnérables: promotion des alternatives à l'auto-solo (banlieue, rural, interville), limitation de la taille et du poids des véhicules, redéploiement stratégique des radars-photo et maintien du transport collectif pour répondre aux besoins essentiels, notamment ceux des travailleurs essentiels.
- Ces mesures constituent un protocole activable, prêt à être mis en œuvre dès qu'une situation d'urgence se déclare, garantissant une action rapide, coordonnée et adaptable aux données et aux besoins des populations.

Synthèse:

La trilogie «**vulnérabilité -> information -> action anticipative**» combinée à un cadre normatif flexible et un protocole activable constitue le socle d'une sécurité routière résiliente et équitable. Elle transforme les enseignements de la pandémie en opportunités pour tester, ajuster et pérenniser des interventions efficaces, renforçant la protection des usagers et la qualité des déplacements au Québec.

Conclusion

L'atelier multisectoriel a démontré qu'une approche intégrée, fondée sur la trilogie **vulnérabilité -> information -> action proactive**, constitue un levier concret pour renforcer la résilience du système de sécurité routière au Québec. L'expérience de la pandémie a mis en évidence que les crises peuvent modifier de manière significative les comportements de mobilité et reconfigurer l'exposition aux risques, avec des effets qui ne sont pas toujours immédiats et qui peuvent persister dans le temps, notamment pour les piétons et les cyclistes. La diversité des crises, par leur nature et leurs conséquences, souligne l'apport des sciences sociales des désastres pour éclairer l'action publique, notamment en matière de vulnérabilité — incluant la défavorisation — et de résilience. La protection des usagers vulnérables, la production et l'exploitation de données fiables, ainsi que la mise en œuvre de mesures anticipatives et adaptables forment un protocole opérationnel mobilisable en contexte de crise.

À cet égard, la participation effective de la communauté à la production d'une information ascendante et sectorisée représente une condition essentielle pour soutenir une prise de décision rapide, pertinente et ancrée dans les réalités locales. L'adoption d'un cadre normatif flexible permet d'appuyer l'expérimentation, d'ajuster les interventions en continu et de mieux répondre aux dynamiques territoriales. En consolidant les acquis de la pandémie, cette démarche fournit aux décideurs des orientations claires pour planifier, coordonner et pérenniser des stratégies de sécurité routière efficaces, équitables et adaptatives, au bénéfice de l'ensemble de la population.

Remerciements

Nous souhaitons souligner la participation des personnes suivantes, qui ont rendu possible la réalisation de cette note de politique publique: Élise Cécyre (Ville de Montréal), Christophe Huÿnh (Institut universitaire sur les dépendances [IUD]), Lysiane Robidoux Léonard (Université de Sherbrooke [UdS]), Camila Correa Matias Pereira (UdS), Magali Bébronne (Vélo Québec), Émilie Désilets (Service de police de Gatineau), Milad Delavary (Traffic Injury Research Foundation), Chloé Fortin-Côté (Piétons Québec), Pamela Suárez (Ville de Québec), Pierre-Olivier Sénéchal (Société de l'assurance automobile du Québec [SAAQ]), Julie Beausoleil (IUD, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal [CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal]), Samaneh Mansouri (UdS), Caroline Brien (Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre [CISSSMC], santé publique de la Montérégie) et Marcelo Balboa (UdS).

Collaborateurs

José Ignacio Nazif-Munoz, Asma Mamri, Brice Batomen, Thomas Gordon Brown, Camila Corrêa Matias Pereira, Marie Claude Ouimet, Marie-Soleil Cloutier, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Cynthia Paquet, Émilie Turmel, Claude Giroux, Ward Vanlaar

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
& COVID-19